

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTRUKTIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI	6
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	12
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	17
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI	25
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	29
Botirova Dilafro'z Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI	35
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI	38
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI	42
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	45
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi	

BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI

Tillayeva Nodira Iskandar qizi
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti
Psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bullying xulq-atvorining namoyon bo'lishi, uning shakllari, zararli oqibatlari, psixologik va jismoniy shakllari hamda ota-onalarga tavsiyalar keltirilgan. Maktab o'quvchilaridagi agressiv xulq-atvorning bullying holati bilan bog'liqligi, shuningdek, maktab o'quvchilari orasida bullying holatlarida ishtirok etayotgan o'quvchilarga bullyingning salbiy ta'siri va oqibatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Bullying xulq-atvori, ijtimoiy guruh, tajovuzkorlik, agressivlik, qurbon, bevosita va bilvosita bullying..

Abstract. This article presents the manifestations of bullying behavior, its forms, harmful consequences, psychological and physical aspects, as well as recommendations for parents. It reports on the association between aggressive behavior in schoolchildren and their status as participants in bullying, as well as the negative effects and consequences of bullying on students involved in such incidents.

Key words: Bullying behavior, social group, aggression, aggressiveness, victim, direct and indirect bullying.

Аннотация: В данной статье представлены проявления буллингового поведения, его формы, вредные последствия, психологические и физические аспекты, а также рекомендации для родителей. Представлена информация о связи агрессивного поведения школьников со статусом участников буллинга, а также о негативном влиянии и последствиях буллинга для учащихся, участвующих в подобных ситуациях.

Ключевые слова: Буллинговое поведение, социальная группа, агрессия, агрессивность, жертва, прямой и косвенный буллинг.

KIRISH

Bullying — bu shunday xulq-atvor bo'lib, sodir bo'lishi bilan uzoq vaqt esda qoladigan, ijtimoiy muhitda salbiy oqibatlarga olib keluvchi hodisadir. Bullying har qanday yosh davrida, xususan, maktab, oila muhitida yoki ish joylarida ham yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kunda bullying holatini aniq aniqlash qiyin bo'lib, chunki u ko'pincha bezorilik, janjal yoki boshqa noxush xatti-harakatlar doirasida ko'zga tashlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shu bilan birga, bullyingga eng to'liq va asosli ta'riflar Roland va Olveus olimlari tomonidan berilgan. Ularning ta'riflari ko'ra, bullying — bu ijtimoiy kuch yoki hokimiyat asosida doimiy takrorlanib turadigan, bir yoki bir necha kishiga nisbatan qasddan yo'naltirilgan zarar yetkazish xatti-harakati bo'lib, u qurbonning ruhiy yoki jismoniy sog'lig'iga zarar keltiradi va uning ijtimoiy muhitda o'zini himoyasiz his qilishiga sabab bo'ladi.

Roland bullyingni quyidagicha ta'riflaydi: "O'zini himoya qila olmaydigan shaxsga nisbatan uzoq muddatli jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, individual yoki guruh tarzda tajovuz ko'rsatish holati". Rigby esa bullyingni shaxslararo munosabatlarda tizimli ravishda amalga oshiriladigan tahqirlovchi kuch sifatida izohlaydi.

Boshqacha qilib aytganda, bullying — jismoniy kuchi va ijtimoiy mavqei yuqori bo'lgan shaxsning individual yoki guruh tarzda o'zidan kuchsizlarga nisbatan takroriy zo'ravonlik ko'rsatish holatidir. Rigby ta'kidlashicha, boshqalarni kamsitish va tahqirlash nafaqat ma'muriy yoki hokimiyatga ega bo'lish vositasi, balki odamlar orasida ustunlikka intilish va hukmronlik qilish tajribasi va imkoniyati sifatida ham qaraladi.

Shundan kelib chiqadiki, har bir inson o'zidan kuchsizroq odamlarga nisbatan zo'ravonlik qilish qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Zo'ravon va jabrlanuvchi o'rtasida doimo jismoniy yoki ruhiy jihatdan nomuta-

nosiblik mavjud bo'ladi.

Olveus va Solberg bullingning xususiyatlari haqida quyidagicha ta'rif berganlar: biz odatda bulling haqida gapirganda, bir yoki bir nechta shaxslar tomonidan boshqa shaxslarga nisbatan takroriy ravishda og'riqli, noxush so'zlar aytilishi yoki xatti-harakatlar sodir etilishini tushunamiz. Bu holatlar ayniqsa, jismoniy jihatdan kuchsizroq yoki o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lgan shaxslarga nisbatan sodir etiladi.

Bulling — bu ijtimoiy va psixologik hodisa bo'lib, unda kuchi yoki ijtimoiy mavqei yuqori bo'lgan shaxs yoki guruh doimiy va qasddan bir yoki bir nechta shaxslarga zarar yetkazadi. Olveus va Solberg (1998) bullingni ikki turga ajratadi: bevosita bulling va bilvosita bulling. Bevosita bullingga og'riq yetkazish va kaltaklash kiradi, ya'ni urish, tepish, haqorat qilish, masxara qilish yoki qo'rqitish kabi xatti-harakatlar. Bilvosita bulling esa qurbonlarni guruhdan chetlashtirish yoki ular o'zlarini ijtimoiy guruhdan ajratib olishiga olib keladigan noaniq, lekin og'riqli xatti-harakatlardir.

Mahalliy tadqiqotlarda ham maktabda bulling holatlarining ijtimoiy muhitga, ta'lim jarayoniga salbiy ta'siri qayd etiladi (Islomov, 2022). Unga ko'ra, maktabdagi bulling o'quvchilarning ruhiy salomatligiga ta'sir qiluvchi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Sampson (2015)ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bulling ko'proq boshlang'ich sinf o'quvchilarida uchraydi, o'rta maktabda esa kamayish kuzatiladi, ammo yuqori sinflarda ham davom etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Olveus (1993)ning Skandinaviya maktablarida olib borgan tadqiqotida maktab o'quvchilarining taxminan 7 foizi bezorilik qiluvchilar (bully), 5–15 foizi esa jabrlanuvchilar sifatida aniqlangan. Shu bilan birga, Roland va Idsoe (2001) bullingni agressiyaning ikki turi — proaktiv va reaktiv shakllari bilan bog'lagan. Fandrem (2006) esa Norvegiyada mahalliy va immigrant o'smirlar orasida o'tkazgan tadqiqotlarida reaktiv agressiyani yuqori hissiy qo'zg'alish, jahl va tajovuzkorlik bilan bog'lagan, proaktiv agressiyani esa oldindan rejalashtirilgan, aql bilan yo'naltirilgan hujumlar sifatida ta'riflagan.

Bulling muammosini chuqur o'rganishda Olveus (1993), Rigby (2007), Roland va Idsoe (2001), Fandrem (2006) kabi olimlar muhim nazariy va amaliy hissa qo'shganlar. Shu bilan birga, O'zbekistonda ham Islomov (2022), Tursunov (2023) kabi olimlar maktab muhitida psixologik xavfsizlik va bullingga qarshi chora-tadbirlarni ishlab chiqishda faol tadqiqot olib bormoqdalar.

Rigby (2007) bulling oqibatlarini psixologik va jismoniy salomatlik jihatidan to'rt asosiy guruhga ajratadi: psixologik o'ziga baho berishning pasayishi, yomon sotsial moslashuv, psixologik stress, va jismoniy nosog'lomlik. Ushbu guruhlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud bo'lib, ularning har biri qurbonlarning umumiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Psixologik o'ziga baho berishning pastligi

Bulling qurbonlarida o'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi, shaxsiy qadr-qimmatning kamayishi kuzatiladi. Bu holat ularda o'zlarini baxtsiz, qadrsiz his qilishga, qayg'u va g'azab kabi salbiy emotsiyalarni kuchayishiga olib keladi. Rigby (2007)ning tadqiqotlariga ko'ra, o'ziga past baho berish yuksak stress va ruhiy zo'riqishga olib boradi, bu esa ijtimoiy faoliyatni cheklaydi va o'z-o'zini rad etishga sabab bo'lishi mumkin.

2. Yomon sotsial moslashuv

Bulling qurbonlari o'zlarini atrof-muhitdan ajratib, ijtimoiy aloqalarni kamaytiradi. Ular yolg'izlikka intilib, do'stlar va hamkasblar bilan ishonchli munosabatlarni o'rnatishda qiynaladi. Bu o'z navbatida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining zaiflashuviga olib keladi, natijada ularning ijtimoiy muhitga moslashuvi yomonlashadi (Rigby, 2007). Shuningdek, bu holat ularni yanada kamsitish va tajovuzga duchor qilish xavfini oshiradi.

3. Psixologik stress

Bulling qurbonlarida doimiy stress holati yuzaga keladi, bu yuqori darajadagi xavotir, depressiya va hatto suitsid xatti-harakatlariga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bulling tufayli yuzaga kelgan doimiy psixologik bosim va bezovtalik qurbonlarning ruhiy sog'lig'iga uzoq muddatli zarar yetkazadi (Rigby, 2007; Hawker & Boulton, 2000). Suitsid xavfi ayniqsa, o'zini ijtimoiy jihatdan butunlay ajratib qo'ygan va yordam so'ramaydigan bolalar orasida yuqoridir.

4. Jismoniy nosog'lomlik

Bulling qurbonlari boshqa o'quvchilarga nisbatan ko'proq jismoniy kasalliklarga duch keladi. Bu holat stressning immun tizimiga salbiy ta'siri, uyqu buzilishi, bosh og'rig'i, oshqozon muammolari kabi psixosomatik kasalliklar shaklida namoyon bo'ladi (Rigby, 2007; Nansel et al., 2001). Shuningdek, ularning

jismoniy faolligi kamayishi va sog'lom turmush tarzidan uzoqlashishi kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bulling — bu maktab va jamiyat hayotida keng tarqalgan, murakkab ijtimoiy-psixologik muammo bo'lib, u nafaqat jabrlanuvchilarga, balki zo'ravonlarga ham, shuningdek guvoh bo'lgan shaxslarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bulling natijasida yuzaga keladigan jismoniy va psixologik zararlar, xususan stress, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya, va hatto suitsid holatlari, jamiyat sog'lig'i va bolalar tarbiyasiga jiddiy tahdid soladi.

Shu sababli, bu muammoni oldini olish va bartaraf etish uchun maktablarda samarali profilaktika va aralashuv dasturlarini amalga oshirish zarur. Ayniqsa, sinf rahbarlari muhim o'rin tutadi — ular maktab psixologlari, rahbariyat va ota-onalar bilan yaqin hamkorlikda bulling holatlarini erta aniqlash, jabrlanuvchilarni qo'llab-quvvatlash va zo'ravonlarni to'g'ri yo'naltirish bo'yicha faol ish olib borishlari lozim.

Natijalar prognozi:

Agar maktablar va ta'lim muassasalari bullingni aniqlash va unga qarshi kurashish uchun tizimli choralar ko'rsa, o'quvchilarning ruhiy va jismoniy sog'lig'i yaxshilanadi, maktab muhitida xavfsizlik va o'zaro hurmat kuchayadi.

Psixologik yordam va qo'llab-quvvatlash tizimlari joriy etilgan holda, jabrlanuvchilarda depressiya va suitsid xavfi sezilarli darajada kamayadi.

Zo'ravonlikni kamaytirish orqali o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi oshadi, ijtimoiy moslashuv va ta'lim samaradorligi yaxshilanadi.

Ota-onalar va o'qituvchilarning bilimi va hushyorligi oshishi natijasida bulling holatlari tezroq aniqlanib, unga qarshi kompleks chora-tadbirlar samarali qo'llaniladi.

Kelajakda bullingning ijtimoiy oqibatlari kamayib, sog'lom va barqaror jamiyat qurilishiga hissa qo'shiladi.

Xulosa qilib aytganda, bulling — bu nafaqat bezorilik, balki barcha ishtirokchilarga — zo'ravonga, jabrlanuvchiga va guvohlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy-psixologik muammodir. Bulling holati ko'plab jismoniy va psixologik muammolarga sabab bo'ladi. Jismoniy zararlar bilan bir qatorda, psixologik stress, depressiya va og'ir holatlarda o'z joniga qasd qilishga olib kelishi mumkin. Bu muammoni oldini olishda sinf rahbarining roli muhim bo'lib, u maktab psixologi, rahbariyat va ota-onalar bilan hamkorlikda bunday holatlarni erta aniqlab, korreksiya choralari ko'rishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдулова Т.П. Агрессивный подросток / Т.П. Абдулова. - М.: Академия, 2008. - 128 с.
2. Алексеева И.А. Травля в школе: причины, последствия, помощь / И.А. Алексеева. - [Электронный ресурс]. - УРЛ: <http://псй.су/феед/2510/> (дата обращения 05.05.2019).
6. - С. 43-51. 12. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. - М.: ПЕНАТЕС - ПЕНАТЫ, 2000. - 454 с.
4. Асанова Н.К. Жесткое обращение с детьми: основные методологические вопросы, практические и правовые аспекты. / Н.К. Асанова. - М.: ВЛАДОС, 1997. - 512 с.
5. Аткинсон Р.Л. Введение в психологию / Р.Л. Аткинсон. - М.: ПраймЕврознак, 2003. - 713 с.
6. Khusanbayeva Z. (2024). Psychological characteristics of father's influence on children's education in the family. *Front-line Social Sciences and History Journal*, 4(04), 32–37.
7. Tillayeva, N. (2024). Maktab O'quvchilarining Ijtimoiy Moslashuvining Psixologik Xususiyatlari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1–5. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28142>
8. Rigby, K. (2007). *Bullying in Schools: And What to Do About It*. Routledge.
9. Hawker, D. S. J., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41(4), 441–455.
10. Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, W. J., Simons-Morton, B., & Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment. *JAMA*, 285(16), 2094-2100.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.